

Exploration of the experience of fatigue in schizophrenia in a psychosocial rehabilitation context

Supplementary materials - 1

Original semi-structured interview guide (French)

PHASE INTRODUCTIVE

Se présenter, puis demander au participant s'il a compris la raison de l'interview avec lui. Lui rappeler que sa participation est volontaire, et qu'il est libre d'arrêter l'entretien à tout moment, ou de ne pas répondre à des questions qu'il pourrait considérer comme trop personnelles.

Enfin, préciser que l'interview n'a pas pour but de juger les réponses du participant, et qu'il doit essayer de répondre de la manière la plus honnête possible aux questions qui lui seront posées.

Demander au participant s'il est prêt à débiter l'entretien, s'il est prêt, débiter l'enregistrement.

EXPERIENCE ET VECU DE LA FATIGUE

1. Pour vous, c'est quoi la fatigue ?
2. Aujourd'hui ou dans le passé, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'impression de manquer d'énergie ou d'être très fatigué(e) ?
3. Quand est-ce que vous ressentez cette fatigue ?
 - Est-ce que votre fatigue évolue au cours du temps ?
 - *Si oui*, comment ?
4. Pour vous, est-ce qu'il existe différents types de fatigue ?
 - *Si oui, demander de préciser* : quel types de fatigues arrivez-vous à différencier ?
 - Comment ?
 - En quoi sont-elles différentes pour vous ?
5. Comment est-ce que vous décririez cette fatigue/ce manque d'énergie si vous deviez l'expliquer à quelqu'un ?
 - *si le registre des sensations n'est pas évoqué par le participant* : si vous deviez expliquer comment vous ressentez la fatigue ?
 - Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes fatigué ?
 - En termes de sensations, comment décririez-vous votre fatigue ?
6. Lorsque vous êtes fatigué, est-ce que vous pensez que votre fatigue va finir par diminuer ? *Si le participant n'étaye pas sa réponse* :

Suggestion de questions de suivi générales

- Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
- Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?
- Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par « X » ?
- Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de ce que vous voulez dire ?
- Dans quel sens ? / Qu'entendez-vous par là ?
- Que ressentez-vous quand « X » ?

- **OUI** : Pourquoi est-ce que vous pensez que votre fatigue va diminuer ?
- **NON** : Pourquoi est-ce que vous pensez que votre fatigue ne va pas diminuer ?

7. Quelles sont les conséquences de cette fatigue ?

- Comment la fatigue impacte-t-elle votre vie de tous les jours ?
- Y-a-t-il des choses que vous aimeriez faire au quotidien mais que vous ne faites pas à cause de la fatigue ?

8. Comment faites-vous pour gérer votre fatigue au quotidien ?

9. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à diminuer/gérer votre fatigue ?

DISTINCTION DE LA FATIGUE D'AUTRES SYMPTOMES

10. Les prochaines questions vont porter sur la ressemblance qui pourrait y avoir entre la fatigue et d'autres symptômes. Pour commencer, est-ce que vous sauriez définir ce qu'est un symptôme ? *Si le participant ne sait pas définir ce qu'est un symptôme, refaire le point avec lui avant de passer aux questions suivantes*

11. Avez-vous l'impression que certains symptômes que vous ressentez pourraient être confondus avec la fatigue ?

- *Si oui, demander des précisions sur les symptômes.*

12. Comment faites-vous pour différencier votre fatigue d'autres symptômes que vous pourriez ressentir au quotidien ?

13. Pensez-vous qu'il existe une différence entre « X » et la fatigue ? *(Symptômes à proposer s'ils n'ont pas été évoqués plus haut : sédation, apathie, dépression, manque de motivation, émoiement affectif, troubles de la mémoire ou l'attention)*

- Si oui : Comment faites-vous la différence entre « X » et la fatigue ? / Quelle est la différence ?
- Si non : Pouvez-vous m'expliquer votre réponse ? / Pourquoi diriez-vous qu'il s'agit de la même chose ?

CAUSES DE LA FATIGUE

14. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait contribuer à/causer votre fatigue ?

- Comment pensez-vous que « X » contribue à/cause votre fatigue ?

15. Quand vous êtes fatigué, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent accentuer votre fatigue ?

FIN DE L'ENTRETIEN

16. Avant d'arrêter l'enregistrement, y a-t-il autre chose que vous aimeriez me dire ?

Couper l'enregistrement du dictaphone

Translated semi-structured interview guide (English)

INTRODUCTORY PHASE

Start by introducing yourself, then ask the participant if they understand the purpose of the interview. Remind them that their participation is voluntary, and that they are free to stop the interview at any time, or to refuse to answer any questions they might consider too personal.

Finally, clarify that the interview is not intended to judge the participant's answers, and that they should try to answer the questions as honestly as possible.

Ask the participant if they are ready to begin the interview; if they are, start recording.

Suggested general follow-up questions

What makes you say that?

Could you tell me more about that?

Could you explain what you mean by 'X'?

Could you give me an example of what you mean?

In what sense? / What do you mean by that?

How do you feel when 'X'?

EXPERIENCE AND PERCEPTION OF FATIGUE

1. What is fatigue for you?

2. Have you ever, either now or in the past, felt as though you were lacking energy or were very tired?

3. When do you feel this fatigue?

- Does your fatigue change over time?
- *If so, how?*

4. Do you think there are different types of fatigue?

- *If so, ask them to specify:* what types of fatigue can you distinguish?
- How?
- How are they different for you?

5. How would you describe this fatigue/lack of energy if you had to explain it to someone?

- *if the participant does not mention their sensations:* if you had to explain how you feel your fatigue?
- What do you feel when you are fatigued?
- In terms of sensations, how would you describe your fatigue?

6. When you are tired, do you think your fatigue will eventually subside? *If the participant does not elaborate on their answer:*

- **YES:** Why do you think your tiredness will subside?
- **NO:** Why do you think your fatigue won't subside?

7. What are the consequences of this fatigue?

- How does fatigue affect your everyday life?
- Are there things you'd like to do on a daily basis but don't do because of fatigue?

8. How do you manage your fatigue on a daily basis?

9. Are there things that help you reduce/manage your fatigue?

DISTINGUISHING FATIGUE FROM OTHER SYMPTOMS

10. The next questions will focus on the similarities that may exist between fatigue and other symptoms. To begin with, could you define what a symptom is? *If the participant cannot define what a symptom is, recap with them before moving on to the next questions*

11. Do you feel that some of the symptoms you experience could be confused with fatigue?

- *If so, ask for details about the symptoms.*

12. How do you distinguish your fatigue from other symptoms you might experience on a daily basis?

13. Do you think there is a difference between 'X' and fatigue? *(Suggested symptoms if not mentioned above: sedation, apathy, depression, lack of motivation, emotional numbness, memory or attention problems)*

- If yes: How do you tell the difference between 'X' and fatigue? / What is the difference?
- If no: Can you explain your answer? / Why would you say they are the same?"

CAUSES OF FATIGUE

14. In your opinion, what might contribute to or cause your fatigue?

- How do you think 'X' contributes to/causes your fatigue?

15. When you are tired, are there things that can make your fatigue worse?

END OF INTERVIEW

16. Before I stop recording, is there anything else you would like to tell me?

Stop the dictaphone recording